

खण्ड काव्य परम्परा में मेघदूत का स्थान

Place of Meghdoot in Khand Kavya Tradition

Paper Id : 20506 Submission Date : 2025-07-05 Acceptance Date : 2025-07-21 Publication Date : 2025-07-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16924345

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

हेमंत जोशी

शोध छात्र

संस्कृत विभाग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली, भारत

सारांश

भाषा विभाषा नियमात् काव्यं सर्गमुत्थितम् ।

एकार्थप्रवणैः पद्यैः संधि साग्रयवर्जितम् ।

खण्डं काव्यं भवेत् काव्यस्यैकदेशानुसारि च ॥1॥

संस्कृत साहित्य में प्रबन्ध काव्य का विशिष्ट भाग जिसमें सम्पूर्ण जीवन का चित्रण न होकर किसी एक घटना विशेष का वर्णन किया जाये, उसे खण्ड काव्य कहा गया है। विश्वनाथ के द्वारा साहित्यदर्पण में खण्ड काव्य के लक्षण से स्पष्ट है। किसी भाषा या उपभाषा में सर्गबद्ध एवं एक कथा का निरूपक पद्यात्मक ग्रंथ जो महाकाव्य के केवल एक अंश का ही अनुसरण करता है जिसमें सन्धियाँ न हो। वस्तुतः खण्ड काव्य एक ऐसा पद्यबद्ध काव्य है, जिसके कथानक में एकांगिता हो तथा कथा विन्यास क्रम में आरम्भ, विकास और निश्चित उद्देश्य की पूर्णता हो परन्तु आकार में लघु हो। साहित्यकारों ने आकार की दृष्टि से आठ से कम सर्गों के प्रबंध काव्य के अन्तर्गत खण्डकाव्य को स्वीकार किया है।

सारांश का अंग्रेज़ी
अनुवाद

Bhasha Vibhasha Niyamat Kavyam Sargamutthitam.

Ekarthpravanaih padyaih sandhi sagrayavarjitam.

Khandam Kavyam Bhavet Kavyasyakadeshavahari Ch.1 ॥

In Sanskrit literature, the special part of Prabandha poetry in which a particular incident is described instead of depicting the entire life, is called Khanda Kavya. The characteristics of Khand Kavya are clear in Vishwanath's literary mirror. A poetic text written in a series in any language or sub-language and representing a story, which follows only a part of the epic and does not contain conjunctions. In fact, Khanda Kavya is a verse poem whose plot has a one-sidedness and the narrative sequence has a beginning, development and completion of a definite objective but is small in size. In terms of size, litterateurs have accepted Khandakavya under the Prabandha poetry of less than eight cantos.

मुख्य शब्द

खण्ड काव्य, भाषा, विभाषा, नियमात् काव्यं ।

मुख्य शब्द का
अंग्रेज़ी अनुवाद

Section Poetry Language Dibhasha Rules Poetry.

प्रस्तावना

यद्यपि प्रबन्धात्मकता दोनों में समान रूप से विद्यमान रहती है तथापि खण्ड काव्य के कलेवर में जीवन की अनेकरूपता नहीं होती। खण्ड काव्य में केवल एक प्रमुख कथा अनुस्यूत होती है परन्तु प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता। इसके अतिरिक्त कुछ साहित्यकारों ने खण्ड काव्य में खण्ड जीवन की अभिव्यक्ति प्रस्तुत रचना के रूप में माना है। खण्ड काव्य को संस्कृत वाङ्मय में गीतिकाव्य भी कहा जाता है। गीतिकाव्य का विशिष्ट तत्व होता है भावात्मकता। यद्यपि भावात्मकता समस्त काव्यों का अनिवार्य तत्व होता है तथापि गभीरानुभूति तथा मधुराभिव्यञ्जना इसका वैशिष्ट्य है। गीतिकाव्य प्रबन्धात्मक एवं मुक्तक द्विधा विभक्त है। आद्योपान्त एक ही वर्ण्यमान कथानक से युक्त प्रबन्धात्मक गीतिकाव्य होता है। स्वतन्त्र पद्यों से युक्त, अर्थबोध के लिये किन्हीं अन्य पद्यों की सन्दर्भापेक्षा न हो वह मुक्तक गीतिकाव्य है। गीतिकाव्य में मानवजीवन के सहृदय मधुर पक्षों का वर्णन होता है। रम्य पदावली, सरल, बोधगम्य, प्रवाह युक्ता भाषा गीतिकाव्य का वैशिष्ट्य है। प्रायः श्रृंगार, धर्म, नीति आदि विषयों पर आधारित होते हैं। दीर्घसमासयुक्त वाक्यों एवं कृत्रिम अलंकारों का अभाव होता है। मानव जीवन की सुखावस्था, दुखावस्था, भावात्मिका अभिव्यक्ति गीतिकाव्य का प्रतिपाद्य विषय माना गया है। सरस, मधुर, संगीतात्मक शब्दों के माध्यम से गेयता सहृदयों को भावान्वित कर देती है। रागात्मक वृत्ति का प्रामुख्य गीतिकाव्य का वैशिष्ट्य है।

अध्ययन का उद्देश्य
साहित्य अवलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य खण्ड काव्य परम्परा में मेघदूत के स्थान का अध्ययन करना है।

वस्तुतः यह अनुभूति प्रधान काव्य है। शृंगार प्रधान गीतिकाव्यों में मेघदूत, गीतगोविन्द एवं ऋतुसंहार का प्रतिष्ठित स्थान है संस्कृत गीतिकाव्य परम्परा में महाकवि कालिदास का आदिम ग्रंथमेघदूत संस्कृत साहित्य में अप्रतिम स्थान पर प्रतिष्ठित है। उनकी यह अनुपम कृति प्रसार मधुरा, शृंगार समुज्ज्वला और रमणीया है। कविता कामिनीविलास की कृतियों में मेघदूत की गणना लघुत्रयी के अन्तर्गत की गयी है। पूर्व और उत्तर दो भागों में विभक्त मेघदूत में कुबेर के शाप से अभिशप्त विरही यक्ष के द्वारा विरहानल सन्तप्त अपनी प्रिया यक्षिणी के पास सन्देश भेजने की मौलिक कल्पना की है। महाकवि ने कान्तावियुक्त यक्ष की कारुणिक भावानुभूति महत् तन्मयता, सहृदयता और ललित पदावली में अभिव्यक्त किया है। कुबेर के शापवश रामगिरि पर्वत पर निवास करने वाला यक्ष अलकापुरी में रहने वाली अपनी प्रियतमा को, मेघ को दूत बनाकर उसके माध्यम से संदेश प्रेषित करता है। ऋग्वेद में शर्मा, वाल्मीकि रामायण में हनुमान और महाभारत में दमयन्ती ने हंस के द्वारा संदेश प्रेषित किये हैं। ये सजीव सन्देश वाहक हैं, मानवी भाषा में सम्भाषण करते हैं परन्तु कालिदास का मेघ निर्जीव वस्तु है, जड़ प्रकृति का रूप है। मेघ मानवी वाणी समझता है पर बोलता नहीं है। मेघदूत का आधार शब्द, अर्थ, चेतना और रसात्मकता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में विप्रलम्भ शृंगार का आश्रय लिया है तथा इसकी पुष्टि के लिये मन्दाक्रान्ता छन्द का प्रयोग किया है।

मुख्य पाठ

इस उत्कृष्ट काव्य में कवि ने मनोरम कल्पनाओं के द्वारा मानव जीवन की अनुभूतियों का सफल एवं मनोहारी चित्रण किया है। प्रणय की तीव्रता और विरह की वेदना आषाढ मास के मेघ से अपना तादात्म्य स्थापित कर उसे अपना दूत बनाकर अपनी प्रेयसी के पास सन्देश भेजने के लिये अनुनय करता है। अपनी मनोव्यथा पर नियन्त्रण करते हुये विचार करता है -

तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानहेतो

रन्तर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ ।

मेघालोके भवति सखिनोऽप्यन्यथावृत्ति चेतः,

कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे ॥2॥

मेघदूत सुख-दुख, राग-द्वेष, आशा, निराशा तथा प्रेम की पीड़ा पर आधारित है।

तां चावश्यं दिवसगणनात्तत्परामेकपत्नी-

मव्यापन्नामविहितगतिर्द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम् ।

आशाबन्धः कुसुम सदृशं प्रायशो ह्यङ्गानां

सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥3॥

यक्ष मेघ से प्रार्थना करता है कि विरह के दिनों को गिनने में सलंगन पति के आगमन की आशा में प्राण धारण करने वाली अपनी भाभी को तुम अवश्य देखोगे। भाषागत सौष्ठव में पारंगत कवि की अलंकार प्रधान भाषा में चित्रोपमा के साथ संगीत की मधुर एवं मन्द भावधारा के उदाहरण दर्शनीय है। गीतिकाव्यों के तत्त्वों के अन्तर्गत भाषा एवं शैली की प्राञ्जलता, लालित्य, माधुर्य, सुकोमल भावना तथा संगीत का सामन्जस्य आदि तत्त्वों का समावेश हो जाता है। मन्दाक्रान्ता छन्द एवं मेघ की मन्द मन्थर गति में प्राकृत सम्बन्ध है। यक्ष का अभीष्ट है उसका दूत मेघ शीघ्र ही अलकापुरी पहुंच जाये। यथा-

उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थं यियासोः,

कालक्षेपं ककुभसुरभौ पर्वते पर्वते च ।

शुक्ला पाङ्गैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः,

प्रत्युदयातः कथमपि भवान् गन्तुमाशु व्यवस्येत ॥4॥

कालिदास के नाद सौन्दर्य का यह श्लोक अप्रतिम उदाहरण है। यक्ष मेघ से निवेदन करता है कि मित्र तुम उज्जयिनी के वैभव से मन्द उत्साह मत हो जाना। मित्र का कार्य करने वाले सज्जन कभी विलम्ब नहीं करते। नादस्पर्श का उदाहरण -

अप्यस्मिन् जलधर महाकालमासाद्य काले

स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः।

कुर्वन्संध्यालिपटहतां शूलिनः श्लाघनीया-

मामन्द्राण फलमविकलं लप्स्यते गर्जितानाम् ॥5॥

श्रव्यमूर्त विधान कवि की अन्यतम विशेषता है जो मेघदूत को खण्डकाव्य परम्परा में अप्रतिम रूप में प्रतिष्ठित करता है ।

शब्दायन्ते मधुरमनिलैः कीचकाः पूर्यमाणाः

संसक्ताभिस्त्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः ॥6॥

मेघदूत में कविकुल हृदय कालिदास की कविताकामिनी की विशेषता है कि सहृदयों को अपनी ओर अनायास ही आकृष्ट करती है । इस आकर्षण क्रिया में अलंकारों की महती भूमिका है । उपमा कालिदासस्य प्रसिद्ध है परन्तु रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक आदि अलंकारों की छटा दर्शनीय है । काव्य को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिये वैदर्भी रीति का आश्रय लिया है ।

मेघदूत में कालिदास का प्रकृति चित्रण - प्रकृति के सुरम्य चित्रणों में कवि की निरीक्षण नूतनता, सहृदयता की उदात्तता, नवनवोन्मेषशालिनी कल्पना शक्ति नितरां द्योतित होती है । मणि माला में स्वर्णसूत्र के समान मेघदूत में प्रकृति श्री विराजमान है । वस्तुतः कालिदास प्रकृति के अन्तःस्थल का सूक्ष्म दृष्टा हैं । उनके उदात्त प्रकृति चित्रणों में प्रकृति के प्रति अनुराग उनके काव्य सदृश अग्नि में स्वर्ण के समान परिष्कृत होता है । यथा -

तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः।

हेम्नः संलक्ष्यन्ते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकासपि वा ॥7॥

मेघदूत में प्रकृति के चेतन रूप को त्यागकर मानव के सुख दुःख सहचरी रूप में वर्णित है । मानव की भावनाओं से अभिप्रेरित होकर स्पन्दित एवं दुःखित प्रतीत होती है । मानव को प्रेरित करती हुई प्रकृति सौन्दर्य और उल्लास की प्रेरक तथा अन्तर्जगत को स्पन्दित करती विधुतशक्ति के समान शोभायमान होती है । कालिदास प्रकृति को मानवीय भावनाओं से ओत-प्रोत एवं सजीव मानते हैं । उनकी दृष्टि में प्रकृति निर्जीव पदार्थों का संघात मात्र नहीं है, अपितु वह जीवनी शक्ति से कमनीय भावनाओं से प्राणी मात्र के लिये सहानुभूति से स्पन्दित होती है । प्रकृति मानव के साथ मैत्रीसूत्र में बंधकर सुख और दुःख की स्थिति में सम्पृक्त रहती हैं । मनुष्य जीवन प्रकृति जीवन में मिलकर विशिष्ट हो जाता है । कालिदास प्रकृति अत्यन्त व्यापक सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण से देखते हैं । उनकी कृतियों में प्रकृति विज्ञान के सिद्धांत सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत हैं । मेघदूत में वात, अन्न, विद्युत, गर्जित आदि मेघ संरचना के आधारभूत तत्व वर्णित हैं, परन्तु सैद्धान्तिक वर्णनों में कहीं भी काव्य प्रवाह लालित्य अवरुद्ध नहीं होता । मेघों की संरचना, गर्भधारण, गर्भससवन, प्रवर्षणकाल, जाति प्रकारादि से सम्बद्ध वैज्ञानिक वैशिष्ट्य भी यत्र-तत्र सर्वत्र परिलक्षित होता है । मेघदूत में -

आषाढस्य प्रथमदिवसेमेघमाश्लिष्टसानुम् ॥8॥

श्लोक के माध्यम से महाकवि का ऋतुविज्ञान से सम्बद्ध गहन ज्ञान निरूपित होता है। वस्तुतः कवि के प्राकृतिक बिम्बों में स्रोत रूप में मेघ का महत्वपूर्ण स्वरूप वर्णित है । मेघ के वैज्ञानिक स्वरूप और अचेतन स्थिति भी सुष्ठुतया प्रतिपादित है । मेघ संरचना के भौतिक पक्ष का विवेचन करते हुये भी विज्ञान के अतिरिक्त प्रकृति के सत्य, शिव, सुन्दर स्वरूप को भी अभिव्यक्त किया है । जाति की दृष्टि से पुष्कर, आवर्तक, द्रोण तथा स्थान की दृष्टि से आग्नेय, ब्रह्मज, पक्षज त्रिधा मेघों का वर्णन कवि के सूक्ष्म वर्णन कौशल का परिचायक है । कालिदास ने मेघ की भौतिक संरचना निम्न श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत की है -

धूमज्योतिः सलिल मरुतां सन्निपातः क्व मेघः?

सन्देशार्था क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीया ।

इत्यौक्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तंययाचे ।

कामार्ता हि प्रकृति कृपणाश्चेतनाचेतनेषु ॥9॥

अभिप्राय यह है कि भौतिक दृष्टि से मेघ धूम, ज्योति, सलिल, एवं मरुत् का समन्वय है और इसीलिये उसे सन्देशवाहन का कार्य नहीं सौंपा जा सकता परन्तु अधीरता एवं उत्कण्ठा से अभिभूत होने के कारण यक्ष की मनःस्थिति की असंगति का बोध नहीं होता और वह मेघ से प्रार्थना कर ही बैठता है । क्योंकि

कामार्त प्राणी चेतन और अचेतन पदार्थों के प्रति समान भाव से दीन बन जाते हैं । निर्जीव मेघ को दूत बनाकर अपनी प्राण प्रिया के पास प्रेममय कुशल सन्देश भेजने वाले यक्ष के प्रेमोन्माद को पढ़कर सहृदय उसके आदर्श प्रेम से अभिभूत हो जाता है । मेघदूत में मेघ का दूत के साथ रसिक रूप प्राधान्येन चित्रित किया गया है । निर्विन्ध्या तथा गम्भीरा नदियाँ मानो उसकी विशिष्ट प्रेयसियाँ हैं ॥ 10 ॥

सौदामिनी रूपी प्रियतमा का संयोग भी उसे प्राप्त है । वास्तव में उसकी कामुकता से परिपूर्ण प्रकृति के समक्ष चेतना चेतन का द्वैत नहीं रहता । जल प्रवाह निनादिनी वेत्रवती एवं शिप्रा नदी, सुरम्य पर्वत, उज्जयिनी की ऊँची अट्टालिकायें आदि समस्त वर्णन कवि के कविता कामिनी विलास के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। कालिदास इन्द्रियानुभूति तथा रसात्मक सौन्दर्य के कवि हैं । उन्होंने कलात्मक तत्व को ग्रहण कर उन्हें इन्द्रियसुलभ सौन्दर्य के परिक्षेत्र में लाकर कलात्मकता के द्वारा संयमित किया । यक्ष का प्रणय किसी परकीया प्रेयसी के प्रति नहीं, अपितु अपनी पतिव्रता धर्म पत्नी के लिये है प्रेषित किया गया है। मेघदूत के प्रवास हेतुक विप्रलम्भ का नैतिक आधार है जिसमें औपपत्य को नहीं दाम्पत्य को शापजन्य चुनौती मिली है। मेघदूत में अवचेतन मेघ ही दौत्य कर्म नहीं करता अपितु सम्पूर्ण बहिःप्रकृति विरही यक्ष तथा विरहिणी यक्षप्रिया की समस्त वेदना, समस्त कारुण्य, हृदय के समस्त माधुर्य को बाँट लेती है। मेघदूत में प्रकृति जीवन के विशिष्ट रूपों का ललित, मनोहारी एवं आह्लादक चित्रण प्रस्तुत किया है।

रामगिरि पर्वत से अलका पुरी तक की यात्रा का सजीव, मनोहारी चित्रण मेघदूत में महाकवि की काव्यकला का निदर्शन है । मार्ग में मन्द-मन्द प्रवहमाण वायु मेघ की सहायिका रहेगी ।

मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां

वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगर्वः ॥11॥

अपने ज्योतिष ज्ञान से प्रेरित होकर मेघ मार्ग पर आरूढ़ होने का परामर्श दिया है यह उनके प्रकृति प्रेम का संकेतक है । मेघदूत का प्रकृति वर्णन एक ओर तो प्राकृतिक सौन्दर्य का शब्दों की रेखाओं में आबद्ध चित्रांकन है, अन्यतः यह चित्रण बाह्य जगत् का मानव के अन्तर्जगत के सामन्जस्य का अद्भुत निदर्शन है । मानव की अन्तः एवं बाह्य प्रकृति का अत्यन्त सुन्दर वर्णन मेघदूत में प्राप्त होता है । प्राकृतिक सौन्दर्य की छटा प्रस्तुत श्लोक में दर्शनीय है-

रत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत्पुरस्ता,

द्वल्मीकागात्प्रभवति धनुःखण्डमाखण्डलस्य ।

येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते,

बहूणैव स्फुरितरचिना गोपवेशस्य विष्णोः ॥12॥

पद्मरागादि मणियों की कान्तियों के मिश्रण के समान दर्शनीय इन्द्र धनुष से श्याम वर्ण वाला मेघ श्रीकृष्ण के शरीर के समान अतिशय शोभायमान होता है । मेघदूत में प्रकृति का मानवीकरण अत्यन्त ही सुन्दर रीति से किया गया है।

वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाञ्चीगुणायाः,

संसर्पन्त्याः स्खलित सुभगं दर्शितावर्तनाभेः।

निर्विन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः सन्नपत्य

स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु ॥13॥

प्रस्तुत श्लोक में निर्विन्ध्या नदी और मेघ में विरहसुन्दरी नायिका और नायक की कल्पना कवि ने की है-

वेणीभूतप्रतनुसलिलाऽसावतीतस्य सिन्धुः ॥14॥

तथा गम्भीरा नदी के माध्यम से गम्भीरा नायिका का चित्रण मेघ के मार्ग को रोचक बना देता है । मेघ की छाया जल में उछलने वाली मछलियों के आधानकाल की द्योतक है । मेघ और मयूरों की मैत्री जगत् प्रसिद्ध है । मेघाच्छन्न आकाश मयूरों के लिए आह्लाद नृत्य का सूचक होता है । निम्न श्लोक में वर्णित है -

शुक्लापाङ्गैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः,
ज्योतिर्लेखावलये गलितं यस्य बह्वै भवानी
पुत्रप्रेम्ना कुवलयदलप्रापि कर्णं करोति ।
धौतापाङ्गं हरशशिरुचा पावकेस्तं मयूरं,
पश्चादद्रिग्रहणगुरुभिर्गजितैर्नर्तयेथाः ॥15॥

प्रकृति के उदात्त चित्रण न केवल मानव की अन्तः प्रकृति के सजीव वर्णन हैं अपितु पशु, पक्षियों के साथ तादात्म्य के अप्रतिम निदर्शन भी हैं । कालिदास का प्रेम भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिकता का सम्मिलन है । दाम्पत्य प्रेम ही उचित एवं वास्तविक प्रेम है । भारतीय रूप साधना द्वारा प्रस्तुत नारी की मोहक मूर्ति का उल्लेख मेघदूत की यक्षिणी के सौन्दर्य में उल्लेखित है ।

तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी,

मध्ये क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्ननाभिः ॥16॥

कवि ने तन्वी, सांवली, हरिणी के समान चितवन आदि सौन्दर्य चिन्हों से युक्त यक्षिणी को युवतिविषये सृष्टिराद्येव धातुः कहा है ।

निष्कर्ष

एतादृशी उत्कृष्ट कल्पनाओं से ही मेघदूत का खण्डकाव्य परम्परा में वैशिष्ट्य सिद्ध होता है । खण्डकाव्य के तत्वों में श्रृंगारिक, धार्मिक, नीति-परक तथा प्राकृतिक वर्ण्य विषयों का भी समावेश किया गया है । मेघदूत में इन समस्त आवश्यक तत्वों का अत्यन्त सुन्दर एवं प्रभावोत्पादक वर्णन प्रस्तुत है । नायक यक्ष के सम्पूर्ण चरित्र का वर्णन न होकर एक भाग का ही प्रभावोत्पादक वर्णन है। शाप के कारण उत्पन्न हुई प्रवास की स्थिति विरह का कारण है । यत्र तु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टमुपैति विप्रलम्भोऽसौ-॥17॥ उक्ति के अनुसार यहाँ विप्रलम्भ श्रृंगार की प्रधानता है । विप्रलम्भ श्रृंगार में शाप को हेतु माना गया है । काव्यप्रकाश-॥18॥ वैदर्भी रीति, प्रसाद एवं माधुर्य गुण का प्रमुख रूप से समायोजन होने तथा गीति की प्रधानता होने के कारण श्रृंगार मूलक प्रगीतात्मक गीतिकाव्य कहा गया है । लोक कल्याण के साथ राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना कविशिरोमणि के साहित्य का उद्देश्य रहा है । प्रकृति प्रेम वासना रहित एक निष्ठा दाम्पत्य जीवन प्रमाण रहित कर्म आदि के भाव मेघदूत में निहित हैं जो संस्कृत खण्ड काव्य परम्परा में मेघदूत का श्रेष्ठत्व सिद्ध करता है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. साहित्यदर्पणम्-6/329
2. मेघदूतम् -श्लोक -3
3. मेघदूतम्-श्लोक-10
4. तदेव-श्लोक-22
5. तदेव- श्लोक-34
6. तदेव-श्लोक-52
7. रघुवंशम्-सर्ग-1-श्लोक- 10
8. मेघदूतम् - श्लोक -1-2
9. तदेव- श्लोक -5
10. तदेव-श्लोक-7
11. तदेव - श्लोक -9
12. तदेव -श्लोक- 15
13. तदेव- श्लोक-28
14. तदेव- श्लोक-29